

Multimidyang Na Paraan Sa Pagtuturo Bilang Prediktor Ng Disposisyon Ng Mga Mag-Aaral Sa Pag-Aaral

Rhea B. Danduan

Abstract. Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik gamit ang korelesyonal na pamamaraan sa pananaliksik upang masuri ang makabuluhang impluwensya ng multimidyang na paraan sa pagtuturo tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral. Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekundarya sa iilang paaralan sa New Corella District, Davao del Norte. Sa kabilang banda, natuklasan ng mananaliksik na ang antas ng multimidyang na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay mataas. Samantala, natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidyang na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Panghuli, napag-alaman ng mananaliksik na ang multimidyang na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Kaya inirekomenda ng mananaliksik na ang mga tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay dapat itaguyod ang pagsasagawa ng mga patakaran na nagbibigay-suporta sa integrasyon ng multimidyang sa mga kurikulum ng paaralan.

KEY WORDS

1. pagtuturo ng asignaturang Filipino
2. multimidyang na paraan ng pagtuturo
3. disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral

Date Received: May 25, 2024 — Date Reviewed: June 01, 2024 — Date Published: July 5, 2024

1. Panimula

Ang mababang antas ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay maaaring magkaruon ng iba't ibang masamang epekto sa kanilang edukasyon at pangkalahatang buhay. Ang disposisyon na hindi nakatuon sa positibong pagtingin sa pag-aaral ay maaaring magdulot ng mababang akademikong tagumpay. Ang kakulangan sa pag-aaral at dedikasyon ay maaaring humantong sa kahinaan sa mga marka at pagkabagsak sa mga kurso. Sa mga kaso ng mababang disposisyon, posibleng i-consider ng ilang mag-aaral ang pag-alis sa eskwelahan. Ito ay maaaring maging daan para sa dropout o hindi pagtatapos sa edukasyon, na nagdadala ng negatibong epekto sa kanilang hinaharap. Sa pangkalahatan, ang mababang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay maaaring magdulot ng malalang epekto hindi lamang sa kanilang edukasyon kundi pati na rin sa kanilang pangkabuuang pag-unlad at kaginhawaan sa hinaharap. Iniulat ni Smidst (2016) na ang mga mag-aaral na may mababang disposisyon sa pag-

aaral ay maaaring nagdudulot ng kawalan ng motibasyon na magsikap sa kanilang pag-aaral. Ito ay maaaring magresulta sa kawalan ng interes at kahandaan na matuto. Maaaring mangailangan ang mga mag-aaral ng pansamantalang satisfaksiyon tulad ng paglalaro ng online games o panood ng mga hindi edukadong palabas upang punan ang kawalan ng disposisyon sa pag-aaral. Ito ay maaaring magdulot ng kahinaan sa kanilang edukasyon. Ayon naman kay Yusda (2019), ang kawalan ng disposisyon sa pag-aaral ay maaaring humantong sa limitadong kaalaman at kasanayan. Ang mag-aaral na hindi nag-aalay ng oras at pag-sisikap sa pag-aaral ay maaaring hindi makuha ang kinakailangang kaalaman para sa kanilang pangarap na propesyon. Gayundin, inilat nina Fatiha et al. (2015) na ang mag-aaral na walang disposisyon sa pag-aaral ay maaaring magkaruon ng kahinaan sa personal na pag-unlad. Ito ay dahil ang edukasyon ay isang mahalagang bahagi ng paghubog ng indibidwal, at ang kakulangan sa disposisyon ay maaaring maging sagabal sa kanilang pangmatagalang tagumpay. Ang mga mag-aaral na may mababang disposisyon ay maaaring mangailangan ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Ito ay maaaring humantong sa kawalan ng pangarap at tiwala sa sarili, na maaaring maging hadlang sa kanilang pag-usbong sa iba't ibang aspeto ng buhay. Dagdag pa, iginiit ni Andini (2018) na ang kawalan ng disposisyon sa pag-aaral ay maaaring magdulot ng masamang kalusugan ng emosyonal. Ito ay maaaring magkaruon ng stress, depresyon, at iba pang isyu sa kalusugan na maaaring humantong sa masamang pangkabuuang kagalingan. Salungat sa nasabing mga ulat, ipinahayag nina Yandi (2015) na ang mataas na antas ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay naglalarawan ng positibong pagtingin at kahandaan na harapin ang mga pagsubok sa edukasyon. Ito ay nagbubukas ng masusing pagsusuri, aktibong partisipasyon, at matagumpay na pag-unlad sa

kanilang akademikong paglalakbay. Ayon kina Woolston at Osório (2019), ang disposisyon ng mga mag-aaral na handang magsuri at magtanong ay naglalabas ng kahandaan para sa masusing pagsusuri. Ang kanilang kuryosidad at interes ay maaaring maging daan para sa masusing pagsaliksik at masusing pangangalap ng impormasyon. Gayundin, ipinahayag nina Primadi et al. (2014) na ang mag-aaral na may magandang disposisyon sa pag-aaral ay mas malamang na makikilahok nang masusing sa klase. Ang kanilang kahandaan na matuto at aktibong pag-attend sa mga klase ay nag-aambag sa masusing partisipasyon, na nagpapabuti sa kalidad ng edukasyon sa loob ng silid-aralan. Ilang pag-aaral ang nagpakita ng ugnayan sa pagitan ng multimedia na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Natuklasan ni Rai (2022), ang multimedia ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paggamit ng iba't ibang uri ng materyales tulad ng video, larawan, at animasyon. Ang mga engaging na materyales na ito ay maaaring magdulot ng interes at kasiglahan sa pag-aaral, nagbubunga ng positibong disposisyon. Ayon naman kay Hashmi (2016), sa pamamagitan ng multimedia, maaaring makabuo ng interaktibong mga gawain tulad ng online quizzes, simulations, at iba pa. Ang ganitong uri ng pag-aaral ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng tagumpay at kasiyahan, nagpapataas ng disposisyon ng mag-aaral. Ipinanukala ni Zhen (2016) na ang paggamit ng multimidya ay nagpapaunlad ng visual literacy, o ang kasanayan sa pag-unawa at pagbibigay ng interpretasyon sa visual na impormasyon. Ang ganitong kasanayan ay maaaring magkaruon ng positibong epekto sa kumpiyansa at disposisyon ng mag-aaral. Samantala, ayon sa paglalarawan ni Deryakulu (2005) ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay nagbibigay ng iba't ibang modalidad ng impormasyon, na nagbibigay-daan sa mga mag-aaral na masusing suriin at maunawaan ang nilalaman sa kanilang sariling paraan. Gayundin, inilarawan ni Mayer

(2011) na ito ay nakakatulong sa pagpapahusay ng visual at auditibong kasanayan ng mga mag-aaral, na maaaring magkaruon ng iba't ibang paraan ng pagtanggap ng impormasyon. Sa pahayag nina Coleman et al. (2016), ang multimedia na paraan ng pagtuturo ay maaaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa pagsusuri at pagsasanay, na nagpapalalim sa pang-unawa at nagpapalawak sa kasanayan ng mga mag-aaral. Ipinahayag nina Davies at Cormican (2015) na ang multimedia ay maaaring magbigay ng masusing pagpili ng aktuwal na halimbawa at karanasan upang mapabuti ang pag-unawa at pag-aangkop ng mga mag-aaral sa kahit anong paksa. Ang mga naunang pananaliksik ukol sa ugnayan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon sa pag-aaral ng mga mag-aaral ay naglalaman ng ilang kakulangan. Ang mga naunang pananaliksik ay maaaring isinagawa sa ibang konteksto o panahon. Ang mga kasalukuyang pananaliksik ay maaaring magkaruon ng bagong pananaw at makakatulong sa pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan at pangangailangan ng edukasyon. Dagdag pa, maaaring may limitasyon ang saklaw ng populasyon na kinuha ng mga naunang pananaliksik. Kaya, sa kontekstong ito naramdaman ng mananaliksik ang pangangailangang punan ang gap ng pananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral sa setting ng Pilipinas, partikular sa mga pampublikong paaralan sa New Corella District sa Davao del Norte gamit ang quantitative approach. Sa partikular, gagamit ang mananaliksik ng descriptive-correlational technique upang maunawaan ang multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, na makikitang kakaunti lamang. Ang kasalukuyang pag-aaral ay naglalayon na makapag-ambag sa limitadong kalipunan ng kaalaman tungkol sa mga nasabing baryabol. Ang mga resulta ng pag-aaral na ito ay maaaring maging kawili-wili sa ibang mga mananaliksik dahil maaari silang magbigay ng mahalagang kaalaman para sa kanilang pananaliksik.

2. Pamamaraan ng Pananaliksik

Ang seksyon na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan na ginamit ng mananaliksik sa pag-aaral. Ang mga pamamaraang ito ay ang mga sumusunod: disenyo ng pananaliksik, mga kalahok, instrumento ng pananaliksik, pamamaraan sa pagtitipon ng Datos, at pagsusuri sa Datos.

2.1. Disenyo ng Pananaliksik—Ang kasalukuyang pag-aaral ay gumamit ng deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik. Ang korelasyonal na pananaliksik ay nagmula sa ideya ng mananaliksik na baka mayroong relasyon ang dalawang bagay sa isa't isa. Ang mananaliksik ay gamit ang korelasyon at komparatibo estratehiya upang masuri ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Tto ay tamang disenyong ginamit sa pagtuklas kung nais alamin ang makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol at matukoy ang tayog ng kanilang ugnayan. Angkop ang disenyong ito sa kasalukuyang pag-aaral dahil mabisa ito sa pagbuo ng isang pagmamapa sa isang estado o katayuan ng mga baryabol. Inilarawan ni Williams (2011) na ang deskriptib na pamamaraan sa pananaliksik ay naglalayong mabigyan ng halaga at sukat ang mga detalye upang makakuha ng mga resulta. Kasabay dito ang paggamit at pag-aaral ng data na may bilang na gumagamit ng mga partikular na pamamaraan sa statistics upang masagot ang mga katanungan tulad ng kung sino, magkano, ano, saan, kailan, ilan, at paano. Dagdag pa, sa pag-aaral na ito ang deskriptib na pamamaraan ay naglalayong matukoy ang mga antas ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-

aaral sa pag-aaral. Samantala, inilarawan nina Myers at Well (2013) na ang korelasyonal na pamamaraan bilang isang disenyo na sinusuri kung paano naiimpluwensyahan ng malayang baryabol ang di-malayang baryabol, at maitatag ang ugnayan ng sanhi at bunga sa pagitan ng mga baryabol. Kaya sa pag-aaral na ito, ang nasabing pamamaraan ay makakatulong sa mananaliksik upang obserbahan ang dalawang baryabol. Nagiging kapaki-pakinabang din ito sa paglalarawan ng ugnayan ng mga salik ng dalawang baryabol. Sa pamamagitan ng statistical na pagsusuri, ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng pamamaraang pedagogikal ng mga guro na nakatuon sa mag-aaral at kasanayan sa pag-aangkin ng kaalaman ay nabibigyan ng degree at direksyon. Bukod dito, nakatuon lamang ang mananaliksik sa pagtukoy ng lawak ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, at kanilang ugnayan. Binibigyan din ng diin na ang ang iba pang mga aspeto na maaring lumabas na resulta ng pag-aaral ay hindi isinasalang-alang. Nakatuon lamang ang pag-aaral sa aspeto ng pag-uugali batay sa pang-unawa ng mga tagatugon. Gayundin, ipinahiwatig ito sa pahintulot na ang pananaliksik ay nakatuon lamang sa mga baryabol.

2.2. *Kalahok sa Pananaliksik*—Ang mga napiling kalahok ng mananaliksik sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa pitong baitang sa iilang paaralan sa New Corella District, Davao del Norte. Lahat ng mag-aaral sa ikalimang baitang ang inaasahan ng mananaliksik na napili bilang mga kalahok sa gagawing pag-aaral ay batay sa bilang na lalabas sa pamamagitan ng pormula ni Slovin. Ang stratified random sampling na pamamaraan ay gagamitin sa pagtukoy ng bilang ng mga kalahok. Sa stratified random sampling, ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na mapili (Pandey, 2015). Sa pag-aaral na ito, ipinatupad ang ilang pamantayan sa pagsasama

sa pagtukoy ng mga respondente ng pag-aaral. Ang pangunahing pagsasalang-alang ng pag-aaral na ito ay ang pumili ng mga respondente na maaaring magbigay ng impormasyon upang makamit ang layunin ng pag-aaral na ito. Ang inklusyon krayterya ay ang mga sumusunod: mag-aaral sa ikapitong baitang; mga mag-aaral na may sapat na kasanayan sa wika, lalo na kung ang pag-aaral ay nakatuon sa asignaturang Filipino; ang mga indibidwal sa klase na gumagamit ng multimidya na paraan ng pagtuturo; at kusang pumirma sa ICF ang binigyan ng talatanungan para sa gagawing sarbey. Higit pa rito, ang pag-aaral ay nililimitahan lamang sa kalikasan ng problema batay sa mga katanungan sa pananaliksik at sa gayon ay hindi nito isinaalang-alang ang kasarian at katayuang sosyo-ekonomiko ng mga kalahok sa ginawang pananaliksik.

2.3. *Instrumento ng Pananaliksik*—Upang matukoy ang makabuluhang ugnayan ng isakatuparan upang matuklasan ang antas multimidya na paraan ng pagtuturo and antas ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay sarbey kwestyuner na nahahati sa dalawang bahagi. Babasahin ng mga kalahok sa pag-aaral na ito ang mga pangugusap hinggil sa nasabing mga indicators. Ang mga kalahok ay gagamit ng mga sumusunod na aytem na ginagamitan ng Likert scale. bilang basehan ng kanilang paglalapat ng puntos sa mga pahayag ayon sa kanilang persepsyon. Para sa pagmamarka ng instrumento, ang pag-scale ay gagawin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kalahati ng halaga ng 5 bilang average na cut-off point o patas na antas, na may isang pare-parehong agwat na 0.80. Ang unang bahagi ay tungkol sa multimidya na paraan ng pagtuturo na halaw mula sa pag-aaral ni Karel at Tomas (2017). Ang talatanungan na ito ay may mga pahayag na nahahati ayon sa kaunlaran ng pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral. Ang instrumento ay nagtamo ng Cron-

bach coefficient value na 0.954 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

Saklaw ng Sukat ng Multimidyang Paraan ng Pagtuturo sa Ikapitong Baitang

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang multimidyang paraan ng pagtuturo ay palaging napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang multimidyang paraan ng pagtuturo ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang multimidyang paraan ng pagtuturo ay paminsan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang multimidyang paraan ng pagtuturo ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang multimidyang paraan ng pagtuturo ay hindi napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

Ang ikalawang bahagi ng instrumento ay tumutukoy sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang talatanungan ay iaangkop at may kakaunting babaguhin mula sa orihinal na pag-aaral ni Meral (2019). Ito ay may pahayag na masusuri ayon sa interes sa pag-aaral; pakiramdam na may kinabibilangan; konsepto sa

sarili; at estratehiya sa pagkontrol. Ang instrumento ay nagtamo ng Cronbach coefficient value na 0.946 na nagsasaad ng mataas na reliability. Gagamitin sa instrumento ang isang limang puntos na sukat ng Likert na may mga sumusunod na saklaw:

2.4. *Hakbang sa Paglikom ng Datos*— Ang mga sumusunod ay ang mga hakbang na isasaalang-alang ng mananaliksik sa pagsasagawa ng pag-aaral pagkatapos ng pagpapatunay ng talatanungan. Pahintulot sa Pagsasagawa ng Pag-aaral. Pangunahing hakbang na gagawin ng mananaliksik ay ang pahingi ng permiso na magsasagawa ng pag-aaral sa pamamagitan ng isang sulat ng pag-endorso mula sa dekanong Paaralang Gradwado. Ang sulat ng pag-endorso ay ididikit sa mga liham ng pahintulot na ipapadala sa mga

tagapangasiwa ng mga paaralan sa Distrito ng New Corella, Davao del Norte para sa pahintulot na magsagawa ng pag-aaral. Susunod na hakbang ay ang pagkuha ng pahintulot mula sa kaukulang personahe, ipapamahagi ng mananaliksik ang instrumento ng pananaliksik sa mga kalahok. Pagsasagawa ng Pag-aaral. Ang pagsasagawa ng sarbey ay isinagawa sa ikalawang kwarter sa S.Y. 2023-2024. Dagdag dito, titiyakin ng mananaliksik na ang mga respondente ay hindi napahamak sa anumang paraan. Bukod dito, ang talatanungan na

Saklaw ng Sukat ng Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa Ikapitong Baitang

Saklaw ng Sukat	Antas	Interpretasyon
4.20 - 5.00	Mas mataas	Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay palaging napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
3.40 – 4.19	Mataas	Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay madalas na napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
2.60 – 3.39	Katamtaman	Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay pamisan-minsan na napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
1.80 – 2.59	Mababa	Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay bihirang napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.
1.00 – 1.79	Mas mababa	Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay hindi napapansin ng mga mag-aaral sa ikapitong baitang.

gagamitin sa pag-aaral na ito ay hindi naglalaman ng anumang nakakahiya o hindi katanggap-tanggap na mga pahayag na nakakasakit sa mga kalahok ng pag-aaral. Pagsusuri ng Datos. Pagkatapos makalap ang mga data sa pamam-

agitan ng sarbey, ay isinagawa ang pag-encode ng mga datos. Ginamit ng mamanaliksik ang SPSS upang mabigyan ng kabuluhan ang nasuring mga datos.

2.5. *Pagsusuri sa Datos*—Ang sumusunod na instrumentong estadistika ay ginamit ng mananaliksik sa pag-aanalisa ng mga datos. Mean. Ito ay ginamit upang masuri ang antas ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Pearson Product Moment Correlation. Ito ay gagamitin upang

matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Linear Regression. Ito ay gagamitin upang matukoy kung alin sa mga domeyn ng multimidya na paraan ng pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral.

3. Resulta at Talakayan

Inilalahad ng kabanatang ito ang mga resulta at talakayan na nabuo mula sa nakalap na data. Samakatuwid, ang ayos paglalahad ay naayon sa sumusunod: Antas ng multimidya na paraan sa pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral ng mga mag-aaral; makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan sa pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral; at makabuluhang impluwensya ng multimidya na paraan sa pagtuturo tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral.

Inilalahad sa Talahanayan 1 ang antas ng multimidya na paraan ng pagtuturo sa New Corella District, Davao del Norte. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang pamamahagi ng kaalaman na gumagamit ng iba't ibang uri ng midya

o teknolohiya upang mapadali at mapabuti ang pag-unawa ng mga mag-aaral ay madalas na napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Coleman et al. (2016) na ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay maaaring magbigay ng mas maraming pagkakataon para sa pagsusuri at pagsasanay, na nagpapalalim sa pang-unawa at nagpapalawak sa kasanayan ng mga mag-aaral.

Table 1. Buod ng Multimidya na Paraan ng Pagtuturo sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Indikektor	Marka	Interpretasyon
Kaunlaran sa Pag-uugali	3.48	Madalas na napapansin sa loob ng klase
Pakikipag-ugnayan ng mga Mag-aaral	3.44	Madalas napapansin sa loob ng klase
Kasiyahan sa Pag-aaral	3.42	Madalas na napapansin sa loob ng klase
Marka	3.45	Madalas napapansin sa loob ng klase

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.48 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase, habang, ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kasiyahan sa pag-aaral ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.42 na nagpapahayag na ito ay madalas na napapansin sa loob ng klase. Ayon naman kina Al-Hariri at Al-Hattami (2017) na ang paggamit ng multimedia ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga mag-aaral na maging mas sibilisado sa teknolohiya. Ito ay nagtuturo sa kanila ng mga kasanayang maaaring magamit nila sa hinaharap.

Inilalahad sa Talahanayan 2 ang antas ng

disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Tulad ng ipinapakita sa talahanayan, ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay nagkamit ng pangkalahatang markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kahandaan, kagustuhan, at positibong pag-akma ng isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral ay madalas na nangyayari saloob ng silid-aralan. Ito ay maihahalintulad sa resulta ng pag-aaral ni Wang (2021) na ang mataas na antas ng disposisyon ay naglalarawan ng mataas na pagpapahalaga sa edukasyon. Ang mga mag-aaral na ito ay maaaring magkaruon ng masusing pag-unawa sa kahalagahan ng pag-aaral sa kanilang personal na pag-unlad at sa lipunan.

Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral kung susuriin ayon sa estratehiya sa pagkon-

trol ay nakakuha ng pinakamataas na markang 3.50 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase, habang, ang dis-

Table 2. Buod ng Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Indikeytor	Marka	Interpretasyon
Interes sa Pag-aaral	3.49	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Pakiramdam na may Kinabibilangan	3.42	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Konsepto sa Sarili	3.40	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Estratehiya sa Pagkontrol	3.50	Madalas na nangyayari sa loob ng klase
Marka	3.45	Madalas na nangyayari sa loob ng klase

posisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral kung susuriin ayon sa konsepto sa sarili ay nakakuha ng pinakamababang markang 3.40 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Ayon kina Getie at Popescu (2019), ang mga mag-aaral na may mataas na disposisyon ay mas malamang na magpakita ng resiliency sa harap ng mga pagsubok at hamon sa kanilang pag-aaral. Ito ay nagpapakita ng kakayahang bumangon mula sa mga pagkakamali at makahanap ng solusyon sa mga problema. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Multimidya na Paraan ng Pagtuturo at Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte

Inilahad sa Talahanayan 3 ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Makikita sa Talahanayan 10 na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral dahil sa ang pangkalahatang p-value na 0.000 ay nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng dalawang baryabol sa 0.05 na antas ng kab-

Ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay sumasang-ayon sa pananaw ni Rai (2022) na

uluhan. Kaya, ang null hipotesis na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, ay hindi tinanggap. Dagdag pa, ipinapaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.662$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (multimidya na paraan ng pagtuturo) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa di-malayang baryabol (disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral). Kaya, ang pangkalahatang resulta ay nagpapakita ng makabuluhang ugnayan sa pagitan ng nasabing mga baryabol. Dagdag pa, ipinapakita sa talahanayan na ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay may makabuluhang ugnayan sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral ay nagtamo ng mga correlation coefficient value na 0.441, 0.557, 0.681, at 0.498 na may katumbas na mga p-value na 0.000 na nagsasaad ng makabuluhang ugnayan ng mga domeyn ng multimidya na paraan ng pagtuturo tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa 0.05 na antas ng kabuluhan.

ang multimidya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paggamit ng iba't ibang uri ng materyales tulad ng video, larawan, at animasyon. Ang mga engaging na materyales

Table 3. Makabuluhang Ugnayan sa Pagitan ng Multimidy na Paraan ng Pagtuturo at Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte

Mga Baryabol	r-value	p-value	Interpretasyon
Kaunlaran sa Pag-uugali	0.557	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pakikipag-ugnayan ng mga Mag-aaral	0.681	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Kasiyahan sa Pag-aaral	0.498	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan
Pangkalahatang Mul-timidya na Paraan ng Pagtuturo	0.662	0.000	Mayroong Makabuluhang Ugnayan

na ito ay maaaring magdulot ng interes at kasiglahan sa pag-aaral, nagbubunga ng positibong disposisyon. Dagdag pa, ang nasabing resulta ay sumusuporta sa ideya ni Zhen (2016) na ang paggamit ng multimedia ay nagpapaunlad ng visual literacy, o ang kasanayan sa pag-unawa at pagbibigay ng interpretasyon sa visual na impormasyon. Ang ganitong kasanayan ay maaaring magkaruon ng positibong epekto sa kumpiyansa at disposisyon ng mag-aaral. Ayon kay Aryal (2017), ang multimidy ay nagbibigay ng mas mataas na access at flexibility sa pag-aaral. Ang mga mag-aaral ay maaaring mag-aral sa kanilang sariling oras at lugar, na maaaring magdulot ng mas mataas na kasiyahan sa pag-aaral. Makabuluhang Impluwensya ng Multimidy na Paraan ng Pagtuturo Tungo sa Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte

Ipinipresenta sa Talahanayan 4 sa pagsusuri gamit ang regression na ang standard coefficient beta na 0.108, 0.114 at 0.204 sa p-value na hindi tatatas sa 0.05 ay nagsasaad na ang multimidy na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay may makabuluhang impluwensya sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral New Corella District, Davao del Norte. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang unit na pagbabago sa

multimidy na paraan ng pagtuturo ay may katumbas na 0.108, 0.114 at 0.204 na pagbabago sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, ayon sa pagkakabanggit. Kaya, ipinapahayag sa resulta ng kasalukuyang pag-aaral na ang pagsasama ng apat na indikektor ng multimidy na paraan ng pagtuturo, ang tatlong indikektor ang nagkaroon ng makabuluhang impluwensya sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Samakatuwid, ito ay nagsasaad na mayroong sapat na mga ebidensya na nagpapatunay sa hindi pagtanggap sa null hipotesis na walang domeyn ng multimidy na paraan ng pagtuturo ang may makabuluhang impluwensya sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Sa kabuoan, ang multimidy na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay ang mga natatanging indikektor ang may makabuluhang ugnayan sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang R2 value na 0.668 ay nagsaad na ang multimidy na paraan ng pagtuturo ay nakapagbigay ng 66.80 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, at ang F-value na 32.503 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pagsusuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

Table 4. Makabuluhang Impluwensya ng Multimidya na Paraan ng Pagtuturo Tungo sa Disposisyon ng mga Mag-aaral sa Pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte

Multimidya na Paraan ng Pagtuturo	B	Sig.	Interpretasyon
Kaunlaran sa Pag-uugali	0.108**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Pakikipag-ugnayan ng mga Mag-aaral	0.114**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya
Kasiyahan sa Pag-aaral	0.204**	0.000	Mayroong Makabuluhang Impluwensya

$r^2 = 0.668$
 F-value = 32.503**
 p-value = 0.000

Ang resulta ay nagpapakita na ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay isang mahalagang salik sa pagpapaunlad ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang resultang ito ay sumasang-ayon sa panukala nina Rokaya (2018) na sa pagpapakita ng mga real-world na halimbawa at aplikasyon sa pamamagitan ng multimedia, mas nagiging makatotohanan at kaakit-akit ang pag-aaral para sa mga mag-aaral. Ang ganitong approach ay maaaring magbukas ng mga pintuan para sa mas mataas na disposisyon sa pag-aaral. Ayon kay Dhamala (2014), ang multimidya ay maaaring magbigay

daan sa mga pagkakataon para sa collaborative learning. Ang pagsasama-sama ng mga mag-aaral sa online discussions, group projects, at iba pang aktibidad ay maaaring magkaruon ng positibong epekto sa kanilang disposisyon sa pag-aaral. Dagdag pa, ang resulta ay sumasang-ayon sa ideya ni Simkhada (2021) na ang multimidya ay nagbibigay daan sa personalisadong pag-aaral, kung saan maaaring masubaybayan ang indibidwal na kakayahan at interes ng bawat mag-aaral. Ito ay nagdudulot ng mas mataas na sense ng ownership at kontrol sa kanilang sariling pag-aaral.

4. Konklusyon at Rekomendasyon

Inilahad sa kabanatang ito ang konklusyon at mga rekomendasyon ng pag-aaral. Ang mga konklusyon ay nakuha mula sa pagsusuri ng mga datos na nakalap mula sa pag-aaral.

4.1. *Mga Natuklasan*—Isinagawa ang kasalukuyang pag-aaral upang tuklasin ang makabuluhang impluwensya ng multimidya na paraan ng pagtuturo tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang mga napiling kalahok sa kasalukuyang pag-aaral ay ang dalawang daang (200) mag-aaral sa antas ng sekondarya sa New Corella District, Davao del Norte. Ang instrumento sa kasalukuyang pananaliksik ay mga inangkop na mga talatanun-

gan na nahahati sa dalawang bahagi. Ang mga talatanungan ay dumaan sa masusing pagsusuri ng mga eksperto upang masigurado ang validity at reliability nito. Ang antas ng multimidya na paraan ng pagtuturo sa New Corella District, Davao del Norte ay nakakuha ng markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na napaansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Dagdag pa, ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa domeyn ng kaunlaran

sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay nagkamit ng markang 3.48, 3.44, at 3.42, ayon sa pagkakabanggit. Ang antas ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte ay nakakuha ng markang 3.45 na nagpapahayag na ito ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng interes sa pag-aaral; pakiramdam na may kinabibilangan; konsepto sa sarili; at estratehiya sa pagkontrol ay nagkamit ng markang 3.49, 3.42, 3.40 at 3.50, ayon sa pagkakabanggit. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Ipinaliwanag ng correlation coefficient, $r = 0.662$, na sa bawat pagbabago sa malayang baryabol (multimidya na paraan ng pagtuturo) ay may katumbas na makabuluhang pagbabago sa dimalayang baryabol (disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral). Ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang R^2 value na 0.668 ay nagsaad na ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay nakapagbigay ng 66.80 na kontribusyon sa pangkalahatang variability ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral, at ang F-value na 32.503 na may p-value na 0.000 ay nagsasaad na ang pag-susuri gamit ang regression ay makabuluhan kung susuriin ayon sa 0.05 na antas.

4.2. *Mga Konklusyon*—Batay sa mga datos na isiniwalat sa ginawang pananaliksik, nabuo ang mga sumusunod na konklusyon: Ang multimidya na paraan ng pagtuturo sa New Corella District, Davao del Norte ay madalas na napapansin sa loob ng silid-aralan. Dagdag pa, ang multimidya na paraan ng pagtuturo

kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay madalas ding napapansin sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang pamamahagi ng kaalaman na gumagamit ng iba't ibang uri ng midya o teknolohiya upang mapadali at mapabuti ang pag-unawa ng mga mag-aaral ay madalas napapansin sa mga mag-aaral sa loob ng silid-aralan. Ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte ay madalas na nangyayari sa loob ng klase. Dagdag pa, ang disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral kung susuriin ayon sa domeyn ng kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay madalas ding nangyayari sa loob ng klase. Ito ay nagpapahiwatig na ang kahandaan, kagustuhan, at positibong pag-akma ng isang mag-aaral sa kanyang pag-aaral ay madalas na nangyayari saloob ng silid-aralan. Natuklasan sa pag-aaral na mayroong makabuluhang ugnayan sa pagitan ng multimidya na paraan ng pagtuturo at disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Ito ay nagpapakita na ang multimidya ay nagbibigay ng pagkakataon para sa paggamit ng iba't ibang uri ng materyales tulad ng video, larawan, at animasyon. Ang multimidya na paraan ng pagtuturo kung susuriin ayon sa kaunlaran sa pag-uugali; pakikipag-ugnayan ng mga mag-aaral; at kasiyahan sa pag-aaral ay ang mga domeyn na may makabuluhang impluwensya tungo sa disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral sa New Corella District, Davao del Norte. Ito ay nagpapahiwatig na ang multimidya na paraan ng pagtuturo ay isang mahalagang salik sa pagpapaunlad ng disposisyon ng mga mag-aaral sa pag-aaral.

4.3. *Mga Rekomendasyon*—Batay sa lumabas na mga konklusyon, ang mga sumusunod ay iminumungkahi ng mananaliksik: Ang tagapamahala sa Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) ay nararapat lamang na itaguyod ang

pagsasagawa ng mga patakaran na nagbibigay-suporta sa integrasyon ng multimidya sa mga kurikulum ng paaralan. Dapat ding magbigay ng sapat na pondo at imprastruktura upang mahikayat ang paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo. Sa mga punong-guro, nararapat lamang na magbigay ng suporta at pag-asa sa mga guro na mag-eksperimento at magpalawak ng kanilang kaalaman sa paggamit ng multimidya. Dagdag pa, dapat ding maglaan ng oras at pagtutok sa pagpapalano at pagpapatupad ng mga gawain na may kaugnayan sa multimidya sa loob ng kanilang paaralan. Sa mga guro sa asignaturang Filipino, nararapat na magkaroon ng regular na pagpapatuloy ng pag-aaral upang masanay at maunawaan ang mga bagong teknolohiya at pamamaraan sa pagtuturo. Dapat ding magbigay ng kaaya-ayang mga aktibidad na nakabatay sa multimidya na may ki-

nalaman sa mga aralin upang mapalalim ang pang-unawa ng mga mag-aaral. Sa mga Mag-aaral, dapat magkaroon ng malalim na pang-unawa sa tamang paggamit ng teknolohiya para sa kanilang pag-aaral at personal na pag-unlad. Dagdag pa, dapat ding magsagawa ng aktibong pakikilahok sa mga gawain na may kaugnayan sa multimidya. Sa mga mananaliksik, magkaroon ng pagsusuri at pagsusuri sa epekto at kabuluhan ng paggamit ng multimidya sa pagtuturo at pag-aaral. Ang paggamit ng multimidya sa pagtuturo ay hindi lamang nagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral kundi nagbibigay din ng masiglang karanasan sa pag-aaral. Mahalaga ang pakikipagtulungan ng lahat ng sektor ng edukasyon upang matiyak ang epektibong implementasyon at paggamit ng multimidya para sa ikauunlad ng edukasyon.

5. References

- Afsaneh, G. (2015). The impact of using multimedia in english high school classes on student's language achievement and goal orientation. *International Journal of Research studies in Educational Technology*, 4, 32–35. <https://doi.org/10.5861/ijrset.2015.1183>
- Ahmad, W. I. W., & Yamat, H. (2020). Students' perception on learning english language through conventional and digital storytelling. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(2).
- Al-Hariri, M. T., & Al-Hattami, A. A. (2017). Impact of students' use of technology on their learning achievements in physiology courses at the university of dammam. *J. Taibah Univ. Med. Sci.*, 12(1), 82–85.
- Alkin, S. (2013). *Evaluation of elementary school teachers' behaviors of supporting critical thinking* [Unpublished doctoral thesis]. Ankara University Institute of Education Sciences.
- Alt, D. (2014). Contemporary constructivist practices in higher education settings and academic motivational factors. *Australian Journal of Adult Learning*, 56(3), 374–400. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1120641.pdf>
- Alzahrani, I., & Woollard, J. (2013). The role of the constructivist learning theory and collaborative learning environment on wiki classroom, and the relationship between them. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED539416.pdf>
- Archana, K., & Chamundeswari, S. (2013). Self-concept and academic achievement of students at the high school. *Journal of Sociological Research*, 4, 105–113. http://shodhganga.inflibnet.ac.in/jspui/bitstream/10603/77888/12/13_bibliography.pdf
- Aryal, M. (2017). *Effectiveness of multimedia in teaching prepositions in grade nine* [Unpublished M.Ed. thesis]. Department of English Education, T.U.

- Aye, E. N., Agbangwu, R., Oforka, T. O., Onumonu, J. A., Chinweuba, N. H., Ohia, N. C., Eze, C. O., Eze, N. E., & Akaneme, I. N. (2019). Family variables as predictors of self-concept and academic achievement of secondary school students in benue state, nigeria. *Global Journal of Health Science*, 11(8), 86–95. <https://pdfs.semanticscholar.org/e5b0/b7b529ea4f1a1160473ae40e490885a5dd15.pdf>
- Batteson, T. J., Tormey, R., & Ritchie, T. D. (2014). Approaches to learning, metacognition and personality; an exploratory and confirmatory factor analysis. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 116, 2561–2567. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.611>
- Bulut, R. (2019). An analysis of the effects of multimedia teaching on student achievement. *International Journal of Progressive Education*, 15(1), 1–19. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1219350.pdf>
- Calli, L., Balcikanli, C., & Calli, F. (2014). Identifying factors that contribute to the satisfaction of students in e-learning. *Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE*, 14(1), 85–102. <https://www.researchgate.net/publication/285944055>
- Chang, K. (2014). *Factors affecting student satisfaction in different learning deliveries* [Doctoral dissertation, Theses and Dissertations]. <https://core.ac.uk/download/pdf/48840749.pdf>
- Chen, S., & Xia, Y. (2014). Research on application of multimedia technology in college physical education. *Procedia Engineering*, 29, 4213–4217. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.645>
- Chick, N. (2015). *Metacognition* [Vanderbilt University Center for Teaching]. <https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/metacognition/>
- Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning* (4th). John Wiley & Sons.
- Coleman, L. O., Gibson, P., Cotton, S. R., Howell-Moroney, M., & Stringer, K. (2016). Integrating computing across the curriculum: The impact of internal barriers and training intensity on computer integration in the elementary school classroom. *J. Educ. Comput. Res.*, 54(2), 275–294.
- Colhando, S. (2020). *Importance of developing a learning attitude*. <https://www.linkedin.com/pulse/importance-developing-learning-attitude-sandra-colhando-#:~:text=Learning%20attitude%20is%20a%20self,decides%20the%20fate%20of%20employment>
- Cooper, K., & White, R. (2017). *Qualitative research in the post-modern era: Contexts of qualitative research*. Springer. <https://www.springer.com/gp/book/9789400723382>
- Çoruk, H., & Çarık, R. (2017). Çoklu ortam kullanımının ilkökul öğrencilerinin akademik başarılarına ve kaygılarına etkisi. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 8(1), 1–27.
- Davies, W., & Cormican, K. (2015). An analysis of the use of multimedia technology in computer aided design training: Towards effective design goals. *Procedia Technology*, 9, 200–208. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221201731300176X>
- Dedo, F. S., & Hashim, H. (2019). Interactive ict language games in encouraging active learning among the suburban esl learners. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(12), 640–650. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v9-i12/6764>
- Dhamala, D. R. (2014). *Secondary level english teacher's practice and perceptions on using e-devices in language classes*.

- Duke, B., Harper, G., & Johnson, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. <https://www.hetl.org>
- Eady, M. J., & Lockyer, L. (2015). *Tools for learning: Technology and teaching strategies*. Queensland University of Technology.
- García-Grau, P., Pérez, D. A., Moreno, F. C., & Prado-Gascó, V. J. (2014). Self-concept in preadolescence: A brief version of af5 scale. *Motriz*, 20(2), 151–157. <https://www.scielo.br/pdf/motriz/v20n2/1980-6574-motriz-20-02-00151.pdf>
- Gürer, M. D. (2013). *Utilization of learning objects in social studies lesson: Achievement, attitude and engagement* [Doctoral dissertation, Orta Doğu Teknik Üniversitesi].
- Halder, S., & Datta, P. (2013). An exploration into self-concept: A comparative analysis between the adolescents who are sighted and blind in india. *British Journal of Visual Impairment*, 30, 31–41. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0264619611428202>
- Harding, S. M. (2019). Self-regulated learning as a predictor of mathematics and reading performance: A picture of students in grades 5 to 8. *Journal of Educational Psychology*, 111(2), 298–308. <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0004944119830153>
- Harris, M., & Orth, U. (2019). The link between self-esteem and social relationships: A meta-analysis of longitudinal studies. *Journal of Personality and Social Psychology*, 117(1), 1–19. <https://www.apa.org/pubs/journals/releases/psp-pspp0000265.pdf>
- Kalaivani, M., & Rajeswar, V. (2016). The role of academic motivation and academic self-concept in student's academic achievement. *International Journal Research Granthaalayah*, 4(9), 37–49. http://granthaalayah.com/Articles/Vol4Iss9/05_IJRG16_SE09_05.pdf
- Karel, P., & Tomas, Z. (2017). Multimedia teaching aid for students of basics of control theory in matlab and simulink. *Procedia Engineering*, 100, 150–158.
- Kurniawan, I. N. (2013). Social self-concept and life satisfaction: A preliminary study on indonesian college students. <https://www.researchgate.net/publication/303763162>
- Lee, C., Dickson, D. A., Conley, C. S., & Holmbeck, G. N. (2016). A closer look at self-esteem, perceived social support, and coping strategy: A prospective study of depressive symptomatology across the transition to college. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 33, 560–585. <http://dx.doi.org/10.1521/jscp.2014.33.6.560>
- Leng, K. B. (2012). The relationship between self-concept, intrinsic motivation, self-determination and academic achievement among chinese primary school students. *International Journal of Psychological Studies*, 3(1), 90–98. <http://doi:10.5539/ijps.v3n1p90>
- Leow, F. T., & Neo, M. (2016). Interactive multimedia learning: Innovating classroom education in a malaysian university. *The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 13(2), 99–110. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1022913.pdf>
- Maaruf, S. Z., & Siraj, S. (2015). The state of technology and the arts-interactive multimedia in enhancing culturally responsive pedagogy. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 103, 1171–1180.
- Mahumoud, A., & Usama, G. (2014). Family predictors of self-concept and self-esteem in children at risk for learning disabilities. *International Education Studies*, 7, 89–92. <https://doi.org/10.5539/ies.v7n10p89>
- Marsh, H. W., & Martin, A. J. (2012). Academic self-concept and academic achievement: Relations and causal ordering. *British Journal of Educational Psychology*, 81, 59–77. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1348/000709910X503501>

- Maulding, J. M. (2013). *Associations between family relationships and self-concept*. http://csus-dspace.calstate.edu/bitstream/handle/10211.9/2001/Jennifer%20Maulding%20Thesis_Final.pdf?sequence=1
- Mayer, R. E. (2011). Applying the science of learning to multimedia instruction. <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/multimedia-instruction#:~:text=Multimedia%20instruction%20refers%20to%20learning,animation%2C%20and%20educational%20computer%20games>.
- McDougall, J. (2015). The quest for authenticity: A study of an online discussion forum and the needs of adult learners. *Australian Journal of Adult Learning*, 55(1), 94–113. <https://www.learntechlib.org/p/159576>
- Meral, S. A. (2019). Students' attitudes towards learning, a study on their academic achievement and internet addiction. *World Journal of Education*, 9(4), 109–122. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1227617.pdf>
- Milner, A. R., Templin, M. A., & Czerniak, C. M. (2012). Elementary science students' motivation and learning strategy use: Constructivist classroom contextual factors in a life science laboratory and a traditional classroom. *Journal of Science Teacher Education*, 22(2), 151–170. <https://eric.ed.gov/?id=EJ913429>
- Naimnule, L., & Corebima, A. D. (2018). The correlation between metacognitive skills and critical thinking skills toward students' process skills in biology learning. *Journal of Pedagogical Research*, 2(2), 122–134. <https://www.ijopr.com/download/the-correlation-between-metacognitive-skills-and-critical-thinking-skills-toward-students-process-6384.pdf>
- Ndon, U. (2012). *Hybrid-context instructional model: The internet and the classrooms: The way teachers experience it*. Information Age Publishing Inc.
- Omeh, G. (2015). Self-concept, academic performance and behavioral evaluation of the children of alcoholic parents. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 27, 233–226. <https://doi.org/10.1590/S1516-44462005000300014>
- Owen, D., & Vista, A. (2017). Strategies for teaching metacognition in classrooms. <https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2017/11/15/strategies-for-teaching-metacognition-in-classrooms/>
- Ozerem, A., & Akkoyunlu, B. (2015). Learning environments designed according to learning styles and its effects on mathematics achievement. *Eurasian Journal of Educational Research*, 61, 61–80. <https://doi.org/10.14689/ejer.2015.61.4>
- Panadero, E. (2017). A review of self-regulated learning: Six models and four directions for research. *Frontiers in Psychology*, 8, 422. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00422>
- Pham, L., Limbu, Y. B., Bui, T. K., Nguyen, H. T., & Pham, H. T. (2019). Does e-learning service quality influence e-learning student satisfaction and loyalty? evidence from vietnam. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(7), 1–12. <https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/articles/10.1186/s41239-019-0136-3>
- Phillips, A. H. (2005). The effects of student-centered, technology-based instruction on the intrinsic motivation of secondary students. *Action Research Exchange*, 4(2). <http://pdfcast.org/pdf/theeffects-of-student-centered-technology-based-instruction-on-the-intrinsic-motivation-of-secondarystudents>
- Poth, R. D. (2019). Metacognition and why it matters in education. <https://www.gettingsmart.com/2019/10/metacognition-and-why-it-matters-in-education/>

- Rokaya, G. B. (2018). *Use of information and communication technology in english language learning* [Unpublished M.Ed. thesis]. Department of English Education, T.U.
- Saad, S., Dandashi, A., Aljaam, J. M., & Saleh, M. (2015). The multimedia-based learning system improved cognitive skills and motivation of disabled children with a very high rate. *Educational Technology Society*, 18(2), 366–379.
- Thamarana, S. (2016). Use of multimedia technology in english language learning: A study. *International Journal of English Language Teaching*, 4(8), 15–30.
- Thorne, B. (2013). The relationship of family structure to indicators of self-esteem regulation. <https://uh-ir.tdl.org/bitstream/handle/10657/421/THORNE-THESIS-2013.pdf;sequence=1>
- Yünkül, E., & Oğuz-Er, K. (2014). The effect of multimedia software course on student attitudes. *Eğitimde Kuram ve Uygulama*, 10(2), 316–330.
- Zhen, Z. (2016). The use of multimedia in english teaching. *Journal of US-China Foreign Language*, 14(3), 182–189. <https://doi.org/10.17265/1539-8080/2016.03.002>
- Zoupidis, A., Spyrtou, A., Malandrakis, G., & Kariotoglou, P. (2016). The evolutionary refinement process of a teaching learning sequence for introducing inquiry aspects and density as materials' property in floating/sinking phenomena. In D. Psillos & P. Kariotoglou (Eds.), *Iterative design of teaching-learning sequences* (pp. 167–199). Springer.